

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A MULHER AMAZÔNIDA PELA PERSPECTIVA DA ARTE DE ARTISTAS AMAZONENSES

Betilsa Soares da Rocha¹– SEDUC-AM (betilsa.rocha@seducam.pro.br)
Agência Financiadora (FAPEAM)

Eixo Temático: Educação Artística: Políticas e Práticas no Ensino

DOI: 10.5281/zenodo.10576755

RESUMO

Este estudo propôs contribuir nas formas de representações femininas pela perspectiva da arte, a partir das expressividades de artistas amazonenses, contextualizando o lugar social, as maneiras como são representadas, os costumes e hábitos de determinado época. A imagem da mulher foi social e culturalmente construída e dependendo da episteme da época ou da cultura, a mulher tem várias representações, tais quais: a figura da mulher submissa, de fragilidade, de sensualidade, como furação ou bruxa entre outros. O Projeto problematizou estas representações nas artes visuais, tendo em vista que a arte é posta como uma ferramenta representacional, que tanto pode exaltar, reforçando estereótipos. Na cultura Amazônica temos o exemplo do mito que ao mesmo tempo em que dá ênfase ao empoderamento das *Amazonas* (mulheres guerreiras), também as rebaixam pelo discurso de Carvajal. A pesquisa é de natureza qualitativa com ênfase na abordagem bibliográfica, pois procura a obtenção de dados descritivos sobre um grupo que foi discriminado por sua condição de gênero construído cultural e historicamente como inferior que com os processos de transformação social pelos quais eles passaram, surgiu novos códigos, novos signos, que foram analisados e interpretados pela perspectiva da cultura comparada, cujos métodos operacionais utilizados no nosso trabalho foram Comparativo.

Palavras-chave: Gênero. Imagem. Representação. Mulher. Amazônidas.

1. INTRODUÇÃO

A imagem feminina sob o olhar normatizador

A imagem da mulher pela perspectiva da História da Arte (nas artes visuais) podem ser romantizadas ou reforçadoras de estereótipos como a figura da mulher submissa, de fragilidade, de sensualidade, como furação, de bruxa, de beleza física, com formas perfeitas, como figura materna dentre outros atributos, porém, estas representações são percebidas como uma construção de ideológicos pelos quais a

¹ MSc. em Sociedade e Cultura na Amazônia. UFAM – AM, Professora de Artes Visuais na Secretaria de Educação – SEDUC/AM, Especialista em Metodologia do ensino de Artes pela UNINTER, Licenciada em Artes Visuais pela UFAM.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

mulher tem que enfrentar a cada época histórica. Construía socialmente e culturalmente pelas sociedades que idealiza a figura feminina, denominada por Jung (2000) de arquétipos, imagem criada pelo inconsciente coletivo da humanidade, que se repete reforçando uma informação por vários séculos de forma que se cria um sistema normatizador, criados pelo imaginário masculinos.

Segundo Proença (2010, p. 09), uma das primeiras representações femininas da História da Arte é “datada há aproximadamente 24 mil anos atrás, foi encontrada em 1908, localizado a cerca de 30 metros do rio Danúbio perto de Willendorf, na Áustria, pelo arqueólogo Josef Szombathy”. A estatueta da Vênus de Willendorf é datada do Período Paleolítico², usada para simbolizar a Deusa mãe, símbolo da fertilidade, da vida, do alimento. Quase nada se conhece sobre sua procedência, como foi esculpida e qual é o seu sentido no interior da vida cultural daquela época. Hoje a imagem autêntica está preservada no Museu de História Natural de Viena.

Provavelmente a estatueta é a representação física de que as sociedades Matriarcais de fato existiram e representação simbólica usada para cultuar a Deusa Mãe; um tipo de divindade cultuada no século V a.C. pela Civilização Cretense, que a partir de evidências históricas se apresentam em determinadas épocas enquanto Sociedade matriarcal. A possível existência foi também sugerida no século XIX, em 1861, quando o arqueólogo britânico Sir Arthur Evans descobriu a Civilização Minoica e afirmou tratar-se de uma sociedade matriarcal, pois a religião cretense baseava-se exclusivamente na adoração de divindades femininas, confirmando a ideia de uma religião matriarcal.

Essa afirmação foi enfatizada por outras pesquisas arqueológicas, quando os pesquisadores da Era do Gelo (40.000 - 10.000 a. C.) descobriram grande quantidade de estátuas femininas conhecidas como Vênus ou Estatuetas de Vênus e identificaram-nas como representações de Deusa mãe. Porém, diversos estudiosos hesitam diante da possibilidade de vincular este ícone com a divindade Mãe-Terra, também conhecida como Grande Mãe, cultuada pelos europeus daquele período. Outros insinuam que sua obesidade traduz um status social superior em uma comunidade de caçadores e coletores. Afirmam igualmente que a estátua pode representar, além disso, a estabilidade, o êxito e o conforto, um grupo que vive de

² Época em que o homem dependia da natureza e viviam de caça e coleta, a tecnologia da agricultura ainda não existia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

forma comedida, alicerçado na Terra, despojado de confrontos e com surpreendente engenhosidade.

Denominada na atualidade como “Mulher de Willendorf”, pois vários pesquisadores modernos se sentem desconfortáveis com a associação desta imagem ao tradicional ícone da Vênus. Com certeza por conta de seu excesso de peso. Este ideal ancestral apresenta a parte externa dos órgãos genitais, as mamas e o ventre copiosos. Talvez porque esta mulher represente a fecundidade e a abundância. Em contraste seus braços são delicados e praticamente despercebidos; eles se curvam sobre as mamas.

A estátua, que mede 11,1 cm de altura, não apresenta um rosto aparente. O couro cabeludo está recoberto por algo semelhante a tranças ou disposto em um penteado da época. Na verdade, pode até ser que sua cabeça esteja pontuada por diversos olhos. Ela jamais foi planejada para ter pés. Daí se deduz que ela foi criada para ser transportada de forma portátil, nas mãos, possivelmente por ser considerado um talismã. Um sinal de que esta tese pode estar correta é a estatueta ter sido elaborada com calcário constituído de oólitos³, um material próprio do Período Jurássico francês. Esta rocha avermelhada não era típica da área onde foi encontrada, próxima de Willendorf, na Áustria. Tudo indica que criaturas errantes, praticantes da caça e da coleta, levavam a estátua aonde quer que fossem.

Como podemos perceber, representação feminina na arte pré-História tem como definição o simbólico no ato de cultuar a natureza (sobrenatural, poder, magia), tanto é que a Deusa de Willendorf foi considerada erótica por portar a energia da reprodução, do poder generativo. Aproximadamente nos séculos XI e XII, surge nova representação feminina (as Sheela-na-Gigs⁴), figuras talhadas de nus femininos, enfatizando a vulva da mulher.

Além dos cretenses outras civilizações como: elamita, considerada umas das mais desenvolvidas da Antiguidade, a sociedade Celta, onde as mulheres possuíam o mesmo status social dos homens, recebiam treinamento para a guerra, dispunham

³ Pequena concreção mineral de formato esférico ou elipsoidal e diâmetro variável entre 0, 25 e os dois milímetros, formada em águas agitadas e pouco profundas por precipitação química em torno de um núcleo (fragmento de concha, grão detrítico, etc.) de outro material, geralmente de forma radial em camadas concêntricas

⁴ Encontram-se principalmente em igrejas, castelos e outras edificações, especialmente na Irlanda e Grã-Bretanha, às vezes junto a figuras masculinas. As Sheelas geralmente inspiravam o medo, ao lembrar que todo aquele que nasce de um ventre está fadado a um tempo finito, com começo (nascimento) e fim (morte).

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos bens herdados da maneira que lhes conviesse, não sofriam discriminação por se divorciar e assumir outro estado civil e as Amazonas gregas, mulheres guerreiras que ficaram famosas por terem sido grandes guerreiras e líderes sociais, além de ser os primeiros seres humanos a adestrar cavalos e cavalgá-los. Devido a isso até hoje o termo refere mulheres que montam cavalos ou que cavalgam.

Na América do Sul encontram as icamiabas, mulheres indígenas que foram colocadas como lendárias ao associá-la as Amazonas gregas pelas tropas de Orellana ao descer o rio em busca de ouro, descendo os Andes (em 1541,) o rio ainda era chamado de Rio Grande, Mar Dulce ou Rio da Canela, por causa das grandes árvores de canela que existiam ali. A belicosa vitória das icamiabas contra os invasores espanhóis foi tamanha que o fato foi narrado ao rei Carlos V, o qual, inspirado nas antigas guerreiras hititas ou amazonas, batizou o rio de Amazonas⁵.

2. METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos propostos por esta pesquisa foi o método de análise da teoria e crítica da arte pela perspectiva dos estudos de Gombrich, que utilizamos como recurso analítico e interpretativo, estabelecendo confrontos com o pensamento de intelectuais que construíram o pensamento sociocultural sobre a mulher, a partir de recorte sócio-histórico sistematizando as diferentes funções femininas na arte.

Utilizamos os estudos de Gombrich sobre os *schemas* Gregos, método que produz discurso ideológico, como um modelo a ser seguindo, mas desconstruído na obra “Arte e Ilusão” de Ernest Gombrich, além de recortes históricos, métodos dedutivos e comparativos podemos perceber que em todas as sociedades vivas, a essencialidade patriarcal prevalece até mesmo nas sociedades tradicionais a partir das lendas que se estende para o cotidiano (práxis).

A pesquisa é de natureza qualitativa com ênfase na abordagem bibliográfica, pois procurou a obtenção de dados descritivos sobre um grupo que foi discriminado por condição de gênero, que foi construído cultural e historicamente como inferior nos

⁵ O nome 'Amazonas' vem da palavra “amassunu”, que quer dizer, na língua indígena, 'ruído de águas, água que retumba'. Foi dado ao rio que banha o Estado, pelo capitão espanhol Francisco Orellana, em 1541. Pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal em 1494, a região Amazônica pertencia à Espanha.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

processos de transformação social, que foi analisado e interpretado pela perspectiva da teoria e crítica da arte e da cultura comparada, cujo método operacional utilizado no nosso trabalho foi comparativo.

A abordagem metodológica foi qualitativa, com método descritivo e com procedimento comparativo que nos guiou nas descrições e classificações das semelhanças e diferenças da representação da mulher na sociedade de diversas culturas, nos levando a escolha e a utilização das questões conceituais a partir do referencial teórico que deram base para sustentação desta pesquisa.

Na perspectiva descritiva, procurou estabelecer ligações entre os dados recolhidos por diferentes fontes para enriquecer a investigação para uma melhor compreensão do fato investigado, com o intuito de possibilitar o fortalecimento dos argumentos do pesquisador, que serão sustentados, analisados, discutidos e explicados com base em terminologias de especialistas no assunto.

A concepção do Método Comparativo é buscada a partir trabalho de John Stuart Mill. Onde o autor propõe regras fundamentais do que deveria ser o raciocínio lógico e científico, definida a partir de pesquisa experimental, como métodos mais simples e familiares de escolher entre as circunstâncias que precedem ou seguem um fenômeno, aquelas às quais esse fenômeno está realmente ligado por uma lei invariável são dois: um consiste em comparar os diferentes casos em que o fenômeno ocorre; o outro, em comparar casos em que o fenômeno não ocorre. Esses dois métodos podem ser respectivamente denominados o método de concordância e o método de diferença. (Mill, 1984, p. 196)

O Método Comparativo, por ser empregado pelo estudo crítico na operação de análise de estudos literários, passa a ser usado como método na análise dos dados coletados, que consiste no confronto entre elementos, a fim de verificar as essencialidades e diferenças entre diversos tipos de culturas, contribuindo para compreensão do comportamento humano, e da constatação das relações que existam entre as mesmas, podendo assim, se unir ao método histórico realizando comparações entre os dados do presente com os do passado.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Uma das primeiras obras analisadas é “Mistério das Amazonas” trata-se de uma idealização das guerreiras Amazonas produzida por “Roland Stevenson”, artista e escritor natural de Santiago no Chile, único filho homem de uma família de quatro filhos, seu pai era alemão e a mãe americana, desde cedo já demonstrava inclinação para o mundo das artes e de aventuras. Aos 12 anos de idade recebeu o seu primeiro prêmio pelo desenho de uma figura feminina. Passou a juventude explorando os Andes e outras belezas chilenas. Casou-se com Silvia Del Carmem Saint Martin Valenzuela, com quem teve três filhos: Rolando, Victor e Walter e com eles mudou-se para o Brasil, passando por alguns Estados até finalmente chegar a Manaus, Amazonas em 1973, onde se apaixonou por sua beleza, sempre retratada em suas obras, e seus mistérios.

Além de telas em acrílico, mostrando o cotidiano amazônico, Roland Stevenson também recebeu destaque internacional por suas descobertas arqueológicas e antropológicas. Em seu livro Uma Luz Nos Mistérios Amazônicos (A Light On Amazonian Mysterries) descreve a localização do extinto lago Parime, bem como a possível localização da cidade perdida do Eldorado. O Eldorado fora uma de suas grandes obsessões de vida. Stevenson ressuscitou a lenda do lago Parime. De acordo com seu livro Uma Luz nos Mistérios Amazônicos, ele teria descoberto vestígios de um caminho pré-colombiano extinto da bacia de Uaupés à Roraima, com restos de construções de pedra, pelo qual os Incas teriam trazido ouro no lombo de lhamas e ter identificado o que já foi o lago do El Dorado, Manoa ou Parima, que seria a chamada região de campos ou lavrado de Boa Vista, desprovida de selvas, onde apenas há árvores (buritis) nas margens de lagoas, rios e igarapés.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 1 Mistério das Amazonas do artista plástico Roland Stevenson 1989

A obra “Mistério das Amazonas” faz parte do imaginário grego que inaugura o mito da cultura Amazônica, que dependendo da pessoa que conta vai dá ênfase ao “empoderamento” das Amazonas como é o caso o pintor e idealizador da obra Roland Stevenson, que ao projetar as Amazonas em marcha de cavalaria nos arremete a uma tomada de território que é impulsionado pela força de atração avante, tendo como plano de fundo o Teatro Amazonas, símbolo de riqueza e poder construído (em 1881), período em que Manaus vivia o auge do Ciclo da Borracha, considerada uma das cidades mais prósperas do Brasil, embalada pela riqueza originada do látex da seringueira.

O artista faz uma sobreposição atemporal⁶ quando coloca o Teatro Amazonas como plano de fundo das Amazonas guerreiras, o que isenta a representação da mulher como uma imagem sensual, pois como sabemos a época histórica das

Amazonas não existia tecnologia em produção de vestuário, a própria forma com que ele se utiliza dos pincéis, causa uma tensão com infinitudes de texturas e

⁶ Atemporal é um adjetivo usado para qualificar algo/ alguém que não é afetado pelo passar do tempo, ou seja, que faz parte de qualquer época/tempo. Com relação à etimologia, a palavra atemporal é formada pelo prefixo a que significa "sem" e o termo em latim temporalis que significa algo "referente ao tempo". Em muitas ocasiões, este adjetivo é usado para qualificar roupa ou decoração, significando que é uma coisa que nunca fica fora de moda.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

linhas que se dirigem para várias direções, o que dispersa o olhar do apreciador para outro lugar que não seja para os corpos desnudos da mulher. Para Gombrich (2007, p.56) dependendo da técnica (pintura-pincel) utilizada pelo artista, este dará sentidos diferentes. Neste caso podemos definir a imagem da mulher nas pinturas de Stevenson sem o gritante vulgo sensual que paira sobre o corpo feminino.

De acordo com Arnheim (2008, p. 04).

A experiência visual é dinâmica. O que uma pessoa ou animal percebe não é apenas um arranjo de objetos, cores e formas, movimentos e tamanhos. É, talvez antes de tudo, uma interação de tensões dirigidas. Estas tensões não constituem algo que o observador acrescente, por razões próprias, as imagens estáticas. Antes, estas tensões são inerentes a qualquer percepção como tamanho, configuração, localização ou cor. Uma vez que as tensões possuem magnitude e direção pode-se descrevê-las como 'força' psicológicas.

Além da experiência visual do sujeito que aprecia e da dinâmica da própria transformação da sintaxe visual nas estruturas morfológicas: ponto, linha, forma, plano, textura, cores (primária, secundária, complementar, quente, fria) entre outros, e nas estruturas sintáticas: movimento, ritmo, peso, direção visual, volume, profundidade espacial, representação em perspectiva, dentre outros (existem também as questões psicológicas que estão inseridas nos objetos). Portanto, as cores, as formas, os movimentos e tamanhos, ao interagir entre si, causam tensões dirigidas que são inerentes à percepção humana.

A unificação destes “elementos visuais” que tencionam as amazonas em uma direção de tomada de território, é apresentada pelo próprio Arnheim (intelecto p. 16), a partir de estudos de psicólogos gestaltistas, cuja descoberta principal é a de que a visão opera como um processo de campo, significando que a estrutura como um todo é que determina o lugar e a função de cada componente. Dentro desta estrutura global que se estende pelo tempo e espaço, todos os componentes dependem um do outro, de modo que, a ação do artista determina um lugar, uma reconfiguração formando uma visão diferente para determinado objeto ou “obra de arte”.

Já o discurso de Carvajal é de rebaixamento. Segundo Batista (2003) Carvajal é o precursor desse “mito” transcrito dos gregos para Amazônia, porém, Carvajal na Obra “Retrato do descobrimento das Amazonas”, as colocou como fracas, quando ele conclamou que sua tropa vencida, com fome, com sede e cansados, em um embate corporal com as guerreiras, venceram a batalha. Porém, Torres (2005) afirma que este

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

discurso foi projetado pela ideologia do patriarcado, que tenta passar uma imagem de fragilidade das Amazonas quando as coloca como fracas fisicamente.

Durante a busca de um lugar para descanso e comemoração da festa de São João Batista ao longo do rio, deram de cara com as Amazonas, que já sabiam de sua vinda e preparavam uma emboscada para capturar os europeus, porém o capitão da embarcação decifrou o que estava para acontecer e logo fez a tentativa de dar a volta, foi aí que começou uma batalha entre os europeus e as Amazonas. As Amazonas; de acordo com Carvajal eram “mulheres muito alvas e altas, com os cabelos muito compridos, entrançado e enrolado na cabeça. São muito membrudas e andam nuas em pelo tapadas em suas vergonhas.”

Nesta batalha que se estendeu por mais de uma hora, Carvajal observou que os povos originários que lutavam para defender seu território, eram frios e ignoravam totalmente os outros que ali já haviam morrido, passando sem a menor delicadeza por cima dos cadáveres do seu povo, ele não havia entendido de começo o porquê de tal brutalidade e frieza, foi quando observou melhor e percebeu que os indígenas que se recusavam a lutar e tentavam recuar era morto até mesmo a pauladas pelas Amazonas, isso servia de exemplo para os próximos que tentassem recuar, então com medo de morrer para as Amazonas, que eram uma espécie de capitã da tribo, eles continuavam a lutar fortemente para defender seu território.

A luta, como já foi dito se estendeu por mais de uma hora, e parecia que os indígenas se multiplicavam, foi quando os europeus tornaram a ter mais força e coragem, conseguindo matar sete ou oito das Amazonas, que foi suficiente para os indígenas tornarem a recuar, mas havia índios de outras aldeias chegando, foi quando o capitão mandou que todos voltassem à embarcação o mais depressa possível, o motivo ele não queria mais perder nenhum membro de seu esquadrão. Fazendo assim o recuo dos que sobreviveram àquela batalha contra as Amazonas. O Frei Gaspar de Carvajal explicou as razões do acirramento. “A razão porque os índios lutavam dessa maneira acontece que eles são súditos e tributários das Amazonas e sabendo da nossa vinda, pediram socorro a elas que mandaram de dez a doze, pois nós a vimos”.

(CARVAJAL, 1992.p. 79 – 81)

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Enquanto os filósofos gregos colocaram as Amazonas como lendárias (integrantes de uma antiga nação de guerreiras da mitologia⁷), Heródoto (484 A.C. - 425 A.C) historiador grego do século V a. C, as colocam como personagens históricos⁸ respaldado por vestígios arqueológicos encontrado no século XX, datados do Século V a.C. As Amazonas eram guerreiras, donas de armas, cavalos e com uma estrutura social própria. Foram imortalizadas na maioria das lendas por sua coragem de luta quando enfrentavam os homens que tentavam submetê-las. Independentes, viviam em ilhas ou perto do mar e frequentemente recebiam visitas de aventureiros. Algumas engravidavam deles, mas somente ficavam com as filhas. Os filhos eram entregues ao pai.

Segundo alguns, teriam fundado a cidade de Mitilene, na Ilha de Lesbos, terra do poeta Safo. Outros dizem que sua morada ficava em Éfeso, onde fundou um templo dedicado à Ártemis, divindade virgem que percorria campos e florestas, consideradas protetora das Amazonas. As Amazonas mutilavam o seio direito para que manejassem melhor o arco e outras armas. Sacrificavam sua feminilidade para combater na luta pela independência e para fortalecer a deusa Ártemis de Éfeso. A arte normalmente representa Ártemis coberta com um manto cheio de seios, símbolos dos seios sacrificados a ela pelas Amazonas.

A partir do período moderno, seu nome passou a ser associado com quaisquer mulheres guerreiras em geral, e hoje, o termo Amazonas é frequentemente utilizado para se referir a mulheres que montam a cavalo, participando em provas de equitação em destreza ou salto. Os mitos das Amazonas simbolizam as mulheres que ao longo do tempo lutam para derrubar preconceitos, não se rendendo à submissão e à violência masculina; que não aceitam o tradicional papel doméstico imposto à figura feminina e mais do que em todos os tempos, estão engajadas contra a violência doméstica. As mulheres do mundo atual não guerreiam com armas e, quando mutilam

⁷ Que segundo, eram filhas de Ares, deus da guerra, de quem teriam herdado a audácia e a coragem. O deus teria dado um cinturão para a rainha Hipólita como símbolo do poder sobre seu povo. O cinturão tem uma simbologia de transmitir força, poder e proteção, além do valor iniciativo. A mais célebre luta das Amazonas aconteceu com o herói Hércules quando ele raptou a amazona Hipólita, provocando a guerra das Amazonas contra Atenas. O país das Amazonas era a Trácia, lugar de clima rude, rico em cavalos e percorrido por populações violentas e guerreiras.

⁸ Entre as rainhas célebres das amazonas estão Penteseleia, que teria participado da Guerra de Troia, e sua irmã, Hipólita, cujo cinturão mágico foi o objeto de um dos doze trabalhos de Hércules. Saqueadora amazonas era frequentemente ilustrada em batalhas contra guerreiros gregos na arte grega, nas chamadas amazonomaquias. Na historiografia Greco-romana, existem diversos relatos de incursões das amazonas na Ásia Menor. A amazonas foi associada com diversos povos históricos, ao longo da Antiguidade Tardia.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

os seios, é por causa da luta contra o câncer, defendendo a própria vida. São as guerreiras que não se entregam e resistem, enfrentando o mal do século.

Figura 2 - Pintura a óleo de Mãe do corpo (1966), 94 x 78 cm. Coleção Pinacoteca do Estado do Amazonas.

A obra a “Mãe do corpo” do artista Hahnemann Bacelar⁹, representa as mulheres nas práticas corporais na função feminina produzidas na década de 60, onde o artista evidencia os costumes regionais, o lugar social da mulher e as suas funções no trabalho preestabelecido pela perspectiva ocidental chegando a ser normatizado universalmente se estendendo para várias culturas da Amazônia. A Obra de temática regional “Mãe do corpo”, é uma realidade regional que ainda se vive nos interiores amazonenses, sobretudo nos bairros de Manaus. Piedade (Sd) define a obra como culto ao feio, e está classificada como expressionista.

⁹ O Hahnemann Bacelar (1948-1971), recebeu este nome em homenagem ao alemão Hahnemann, um médico que difundiu a homeopatia em Paris. Foi um jovem amazonense de talento, premiado em 1966, destacou-se na pintura e foi profundamente influenciado pelo caráter expressionista de seu mestre Álvaro Páscoa – tendo como temática de sua obra a figura humana e a denúncia social, com colorido intenso e vibrante.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A mãe do corpo é explicada cientificamente pela volta dos órgãos aos seus lugares originais. Isto faz com que a mulher tenha a sensação do bebê mexendo no seu ventre, mesmo depois do parto. É uma crença muito forte da região Amazônica, onde ainda é acessado a cultura das parteiras. Aliás, digo que é uma crença antiga. O ritual para acalmar a mãe do corpo é indispensável após o parto. A mãe do corpo teoricamente seria um ser que vive dentro do corpo durante a gravidez e após o parto, ficará procurando a criança. Sem encontrar o seu bebê, ela fica impaciente e persiste na busca. Isso explicaria sentir aqueles movimentos que costumamos sentir após o parto até mesmo por longos períodos.

A obra é composta por quatro mulheres e uma criança. Além da pintura Mãe do Corpo, o artista pintou uma série de mulheres que trata de questões de gênero como a definição social no trabalho que é definido como trabalho feminino.

Figura 3. Nossa Senhora de Manaus, de Moacir Andrade, 1986. Técnica de óleo sobre tela.

A imagem da mulher nas obras de Moacir de Andrade¹⁰, se apresenta a partir da sintaxe regional subsidiada tanto pelas estruturas morfológicas do: ponto, linha,

¹⁰ Moacir de Andrade (Manaus AM 1927). Pintor e desenhista. Inicia-se na pintura como autodidata. Por volta de 1942, estuda desenho na Escola Técnica de Manaus. Gradua-se em Museologia pelo Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro. Em 1954, aproximadamente, integra o Clube da Madrugada, na cidade de Manaus.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

forma, plano, textura e pela palheta de cores; primária, secundária, complementar, quente, fria dentre outros. Quanto por utensílios, e pelas estruturas sintáticas de elementos visuais de: efeitos de movimento, ritmo, peso e direção visual, efeitos de volume, profundidade espacial, representação em perspectiva, entre outros. Além de elementos históricos do universo religioso, resquício da herança colonial que nos é apresentado a partir de recorte da imagem feminina em diversas obras do artista.

Também se apresentam na obra elementos culturais que nos levam a compreender o contexto a narrativa religiosa, sua história e suas motivações (funções) sociais. As várias obras de mulheres na canoa, meio de transporte utilizado por ribeirinhos em seu cotidiano, tanto no trabalho quanto nos dias festivos, estes acompanhadas de elementos históricos da religião que existe no convívio social desde o Brasil Colônia com início no século XVII. Andrade sempre retratando as procissões, elemento sempre presente nas suas obras. Essas referências interessam a pesquisa para além das referências explícitas ao que se dançou ou como se dançou, mas sim a representação que o artista agrega, na forma mais elevada, recorrendo a utilização simbólica dessa história em suas obras.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pela perspectiva dos estudos de Gombrich (2007) e Panofsky (1955), foi evidenciada a imposição que caracteriza a partir de schematas, modelo grego aplicado na arte, na padronização de uma sociedade patriarcal, em que o corpo feminino foi reprimido pela padronização cultural, que é exercida como dominação ao corpo feminino ou sobre qualquer comportamento que se enquadra ao pensamento grego que é denominado hoje de pensamento ocidental. Que por questões políticas e ideológicas de poder, os Gregos transformaram nas, em mitos das Amazonas, as mulheres guerreiras.

A partir da análise das imagens discursivas, concluímos que, a imagem feminina está dentro do pensamento Ocidental, onde inferioriza e subjuga a mulher sem nenhum confronto, estabelecendo assim o lugar sociocultural da mulher. Porém, com os estudos de Gombrich sobre os schemas Gregos, método que produz discurso ideológico, como um modelo a ser seguindo, mas desconstruído na obra “Arte e Ilusão” de Ernest Gombrich, além de recortes históricos, métodos dedutivos e

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

comparativos podemos perceber que em todas as sociedades vivas, a essencialidade patriarcal prevalece até mesmo nas sociedades tradicionais a partir das lendas que se estende para o cotidiano (práxis). Tudo isso estudado pela perspectiva da arte que representam as diferentes funções femininas a partir da arte.

Segundo (Gombrich, 1995, p.157), “[...] sabemos que nome os antigos davam às suas schematas; referiam-se a elas como o cânon, isto é, as relações básicas, geométricas, que o artista tem de conhecer para a construção de uma figura plausível [...]”. Entretanto, percebe-se que os Schemas se estendem para além das artes, eles também fazem parte dos discursos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Moacir. **50 anos de exposições pelo Brasil e pelo mundo. Apresentação de Thiago de Mello.** Textos de Max Carpentier, Menotti del Picchia, Camara Cascudo, Jorge Amado, Gilberto Freyre, Gabriel Garcia Marques. Manaus: Editora Umberto Calderaro Ltda., s.d., 54 p.

ARNHEIM, Rul dof. **Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora.** São Paulo: Cengage Learning, 2008.

_____. **Intuição intelecto na arte.** – [Tradução Jefferson Luiz Camargo; Revisão de tradução Daniel Camarinha da Silva]. - São Paulo: Martins Fontes. 1989

BARBOSA, A. M. (org.); EISNER, A.; OTT, R. W. **Arte-educação: leitura no subsolo.** São Paulo: Cortez, 1998.

BATISTA, Djalma. **O Complexo da Amazônia – análise do processo de desenvolvimento.** – 2ª edição. Manaus editora valer, Edua e Inpa, 2007.

CHAUÍ, Marilene. **Convite à Filosofia.** Ed. Ática, São Paulo, 2000.

DONDIS, Donis A. **Sintaxe da linguagem Visual.** – 3ª ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2007. – (Coleção A).

DUARTE JÚNIOR, J. F. **Por que Arte-Educação.** 6. ed. Campinas, SP: Papyrus, 1991.
_____. Duarte Jr., João-Francisco (2010). **O sentido dos sentidos: Educação (do) sensível** (5ª ed.). Curitiba: Criar.

GOMBRICH, E. H. **Norma e Forma.** São Paulo: Martins Fontes, 1990.
_____. **Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica,** – 4ª ed. – são Paulo 2007.

GONDIM, Neide. (1994). **A invenção da Amazônia.** São Paulo: Marco Zero, 1994.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

GROSBAUM, Marta Wolak. **Progestão: como promover o sucesso da aprendizagem do aluno e sua permanência na escola?**, módulo IV, Brasília, 2001. <http://pt.scribd.com/doc/12390841/Como-Usar-o-Jornal-Na-Sala-de-Aula>

GÜL, Serkan. **Method and practice in comparative history**. Karadeniz Araştırmaları, v.26, p. 143-158, 2010.

JEUDY, Henri-Pierre. **O corpo como objeto de arte** - São Paulo : Estação liberdade, 2002.

JUNG, Carl Gustav, 1875-1961. **Os arquétipos e o inconsciente coletivo** [tradução Maria Luíza Appy, Dora Mariana R. Ferreira da Silva]. - Perrópolis, RJ : Vozes, 2000.

KATZ, Helena. **Olhares Críticos - Percursos em Perspectiva**. 2014. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=RkBXNTgl1gs>— último acesso em <23/03/2016>

LARSON, Eduardo. **Polifonia: a construção do sentido na canção ANPPOM** – Décimo Quinto Congresso/2005. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

MAUSS, Marcel. **As técnicas corporais**. 1934. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: EPU, 1974, vol. II. p. 209-233.

MILL, John Stuart. **Autobiography**. London: Penguin Books, 1989.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes Necessários à educação do Futuro**. 3ed. SP. Cortez; Brasília, DF, 2003.

OVERING, Joanna. **O xamã como construtor de mundos: Nelson Goodman na Amazônia. Ideias**, Campinas, 1(2): 81 - 118, jul. Idez., 1994, *Publicado original mente em Man (n .s.) 25:602-19, este texto foi apresentado em conferencia ao IFCH/UNICAMP em abril de 1992.

PANOFSKY, E. **Vida y arte de Alberto Durero**. Madrid: Alianza Forma, 1995.
_____. **Idea: A Evolução do conceito de Belo**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

_____. **Significado nas Artes Visuais**, 2ª ed. São Paulo. Perspectiva 1979.

PIEDADE. Acácio Tadeu de C. **Flautas e trompetes sagrados do noroeste Amazônico: sobre o gênero e música do Jurupari**. Sd. Universidade do Estado de Santa Catarina -- SC

PROENÇA, Graça. **Historia da Arte**

_____. Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_de_Willendorf
<http://www.maistato.com.br/2012/03/28/deusas-venus-de-willendorf/>

READ, Herbert. **O sentido da arte**; - 3ª edição. Ibrasa, São Paulo 1976

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de lingüística geral**. São Paulo: Cultrix, 1969.

SERRES, Michel. **Os cinco sentidos**. Rio de Janeiro: Betrand Brasil, 2001, p. 18.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

STEVENSON, Roland. https://pt.wikipedia.org/wiki/Roland_Stevenson#cite_note-3

TORRES, **Iraildes Caldas**. **As novas amazônidas**. Manaus: Editora UFAM, 2005.
<http://www.portalamazonia.com.br/amazoniadeaz/interna.php?id=96>

VELHO, Gilberto **Arte e Sociedade: Ensaio de Sociologia da arte**. (org.) ZAHAR Editores- Rio de Janeiro 1977